

**ТАСАВВУФГА ОИД АЙРИМ МУЪТАБАР МАНБАЛАР
(ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МИСОЛИДА)**

Ҳамидилло Лутфиллаев

Тарих фанлари номзоди, катта илмий ходими

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқишунослик институти

Аннотация: *Мақолада темурийлар даври тасаввуф илми тарихий илдизлари, ўша даврда фойдаланилган манбалар, маҳаллий олимларнинг соҳага оид асарлари ҳақида тўхталиб ўтилган.*

Калит сўзлар: *Амир Темури, манба, суфийлик, тасаввуф, шайх, Қуръони карим, қўлёзма.*

**SOME RELIABLE SOURCES ON SUFISM
(IN THE EXAMPLE OF THE TIMURIDS PERIOD)**

Hamidillo Lutfillaev

Senior researcher, candidate of historical sciences,

*Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Annotation: *The article examines the historical sources of Sufism during the Timurid period, the writings used during this period, as well as the works of local scholars in this direction.*

Keywords: *Amir Timur, Qur'an, manuscript, source, sheikh, Sufism.*

**НЕКОТОРЫЕ ДОСТОВЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО СУФИЗМУ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРИОДА ТИМУРИДОВ)**

Хамидилло Лутфиллаев

*Старший научный сотрудник, кандидат исторических наук,
Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук
Республики Узбекистан*

***Аннотация:** В статье рассматриваются исторические источники суфизма в период Тимуридов, сочинении, использовавшиеся в этот период, а также работы местных учёных в этом направлении.*

***Ключевые слова:** Амир Тимур, источник, священный Коран, суфизм, рукопись, шейх.*

КИРИШ.

Амир Темур ва Темурийлар давлатида сиёсий барқарорлик ўрнатилиши ва иқтисодий ривожланиш маънавий ҳаётнинг юксалишига олиб келди. Бу ҳолат Мовароуннаҳрда тасаввуфнинг ҳам янги босқичда ривожланишига туртки берди. XIV-XV асрларга келиб, Ўрта Осиёда “ислом”, “суфийлик” каби тушунчалар бир қатор омилларни ифодалаган. У бошқа даврлардан фарқли равишда аввало, ўша давр жамиятининг ғоявий-маънавий, ижтимоий ва ҳуқуқий нормаларини англатар эди¹. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, дастлаб “хожагон” кейинчалик “нақшбандийлик” тариқати сифатида машҳур бўлган тасаввуф тариқатининг таниқли пешволари Хожа Муҳаммад Порсо (ваф. 822/1420), Яъқуб Чархий (ваф. 851/1447), Хожа Аҳрор, Абдурахмон Жомий (ваф. 897/1492), Мавлоно Муҳаммад Қози (ваф. 920/1514) Темурийлар даврида яшаб ижод қилганлар.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Темурийлар даври ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётига катта таъсир кўрсатган шахс сифатида Хожа Аҳрор валий номи кўпроқ зикр қилинади. Хожа Аҳрор валий ўз нуфузи ва сиёсий иқтидоридан фойдаланган

¹ Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Комуслар бош таҳририяти, 1996. – Б. 103.

холда, Темурийлар салтанатини парчаланиш ва таназулдан сақлаб қолишга ҳаракат қилган. Шу билан бир қаторда ўзининг шахсий маблағлари эвазига кўплаб мадраса ва масжидлар қурдирган². Хусусан, Самарқанд ҳокими Аҳмад Ҳожибек томонидан 860/1455 йилда Самарқандда қурдирилган мадраса ва машҳур адиб Зайниддин Восифий (ваф. 958 ёки 973/1551 ёки 1566) имомлик қилган “Масжиди Агторон” Хожа Аҳрор маблағи ҳисобидан қурилганлиги айрим тадқиқотларда келтирилади³. Нақшбандия ёки Хожагон – Нақшбандия тариқати Темурийлар даврига келиб нафақат ижтимоий, балки сиёсий, иқтисодий, маданий, маънавий соҳаларнинг ривожланишига катта таъсир кўрсатди.

МУҲОКАМА.

Бу даврда илмий тасаввуфнинг ривожиди соҳага оид бир қанча ёзма манбалар муҳим аҳамият касб этган. Уларни фан соҳаларига қараб икки гуруҳга ажратиш мумкин. Мутасаввуф олимлар томонидан Қуръони каримга ёзилган тафсирилар ва тасаввуфга оид мустақил асарлар.

Машҳур тасаввуф олими сифатида шуҳрат топган олимларнинг аксарияти ислом илмларининг турли соҳаларига оид асарлар ёзганлар. Шундай асарларнинг бир қисми Қуръони карим тафсирига бағишланган асарлар ҳисобланади. Уларнинг бунга доир ёзма мероси асосан ишорий услубдаги тафсирилар ҳисобланади. XV асрга қадар ишорий услубда ўнлаб тафсирилар ёзилган бўлиб, улар мусулмон мамлакатларига тарқалиб улгурган эди. Темурийлар салтанатида мутолаа қилинган эътиборли асарлар учун манба вазифасини ўтаган ишорий тафсирилар қуйидагилар:

1. Шайх Абу Абдурахмон Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн ас-Сулламий ан-Нийсобурийнинг (ваф. 412/1021-1022) “Ҳақоик фи-т-тафсир” асари. XI

² Кутибоев З.А. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор ва унинг Мовароуннаҳр XV аср ижтимоий-сиёсий, маънавий ҳаётида туган ўрни: Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Андижон, 1998. – Б. 257.

³ Каттаев К. Хожа Аҳрор ва Мирзо Улуғбек муаммолари талқини. Самарқанд, 2004. – Б. 21-22.

асрда яратилган ушбу манба ишорий услубда ёзилган дастлабки тафсирлардан биридир.

2. Абу Исҳоқ Аҳмад ибн Иброҳим ас-Саълабий (ваф. 427/1035–1036)⁴ томонидан таълиф этилган “Кашф ал-баён ан тафсир ал-Қуръон” асари ўрта асрларда муътабар тафсирлардан ҳисобланган. Манбаларда кўпроқ “Тафсири Имом Саълабий” номи билан қайд этилади.

3. Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Исмоил ал-Ансорий ал-Ҳеравий (ваф. 480/1088)⁵нинг “Манозил ал-соирийн” номли асари ҳам ўша давр манбаларида кўп эслатилади.

4. Шайх Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Али Миёнжий Ҳамадоний (ваф. 526/1132)нинг “Тамҳидот” номли асаридан темурийлар даври олимлари ўз асарларини ёзишда унумли фойдаланишган.

5. Саъдуддин Масъуд ибн Умар ат-Тафтазоний ал-Форуқийнинг (ваф. 794/1392)⁶ “Кашф ал-асрор ва уддат ал-аброр” номли асари (қисқача “Кашф ал-асрор”) форс тилида ёзилган.

6. Нажмиддин Абу Бакр Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ал-Асадийнинг⁷ “Баҳр ал-ҳақоик вал маъоний фи тафсир сабъ ал-масоний” асари ўрта асрлар манбаларида қисқа ном – “Баҳр ал-ҳақоик” деб эслатилади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР.

XV асрга келиб мазкур манбалар асосида темурийлар салтанатида ҳам ишорий услубда мустақил тафсирлар яратилди. Масалан, Хожа Муҳаммад Порсонинг “Тафсири Хожа Муҳаммад Порсо” асари темурийлар даврида ёзилган тасаввуфий тафсирлардан биридир. Мазкур тафсир 822/1419 йили Бухорода ёзилган. Айти пайтгача асарнинг бешта қўлёзма нусхаси

⁴ Бу асар ҳақида қаранг: www.maarefislam.com.

⁵ Муаллиф кўпроқ Хиротда яшагани ва ўша ерга дафн қилингани учун “Хирот пири” номи билан ҳам танилган. Шайх ал-ислом унвонига сазовор бўлган.

⁶ Ҳожи Халифа. Кашф аз-зунун ан асоми ал-кутуб ва-л-фунун. – Дор ас-саодат, 1310/1892-1893. Ж.II. – Б. 317.

⁷ Кашф аз-зунун. Ж.I. – Б. 185.

аниқланган ва улардан бири ЎзР ФА Шарқшунослик институти фондида 2180 рақами остида сақланади.

Яъқуб Чархийнинг “Тафсири Чархий” асари соҳага нисбатан кичик ҳажмли асар бўлса ҳам анча машҳурдир. Унда Қуръони каримнинг 49 та сурасига (Фотиҳа ва Мулк сурасидан то Нос сурасигача) тегишли оятлар маънолари асосан ишорий услубда шарҳланган. Ҳозирда дунёнинг кўпгина китоб хазиналарида унинг кўлёзма ҳамда тошбосма нусхалари мавжуд. Жумладан, ЎзР ФА Шарқшунослик институтида йигирма бешдан ортиқ кўлёзма нусхаси сақланади⁸.

Таъкидлаш жоизки, темурийлар даврида истеъмолда бўлган ишорий тафсир муаллифлари аслида серқирра олимлар бўлганлар.

Ўрта асрларда бошқа илмлар қатори тасаввуфга оид мустақил асарлар таълиф этилган. Уларнинг бир қисми темурийлар даврига қадар ёзилиб, соҳага оид муҳим манба ҳисобланган. Мазкур адабиётлар таъсирида темурийлар даври олимлари ҳам тасаввуфга оид бир қатор ёзма мерос яратганлар. Ушбу асарларнинг айримлари тўхталиб ўтадиган бўлсак.

Абу Толиб Муҳаммад ибн Али ибн Атийя ал-Яманий ал-Маккийнинг (ваф. 386/996) “Қут ал-қулуб” асари. Тасаввуфнинг умумий масалаларига бағишланган машҳур китоб ҳисобланади. Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий каби ўрта аср мутафаккирлари мазкур асарга кўп мурожаат қилганлар.

Абдулкарим ибн Ҳавозин Қушайрийнинг (ваф. 464/1072) “Латоиф Имом Қушайрий” асари ўрта асрларда яратилган тафсирларда кўп марта эслатилган.

Муҳийиддин Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али ал-Андалусий (ваф. 636/1240)нинг “Футуҳот Маккий” асари ҳам тасаввуфга доир машҳур асар

⁸ Собрание восточных рукописей. Академии наук Узбекской ССР. – Тошкент: АН УзССР. Т. IX. – С. 435, №№ 6642-6661.

ҳисобланади. Ушбу асар темурийлар даврида яратилган кўпгина илмий асарларга манба вазифасини ўтаган.

Ёзилган даврдан бошлаб то ҳозирга қадар аҳамиятли бўлган яна бир асар Жалолиддин Румийнинг (ваф. 671/1273) 27 минг байтдан иборат “Маснавийи маънавий”си ҳам темурийлар ҳукмронлик қилган ҳудудларда ҳам кенг истеъмолда бўлган манбалар қаторида туради. Мазкур манбалар асосида айнан темурийлар даврида ҳам тасаввуф йўналишида мустақил асарлар яратилди. Жумладан, Хожа Муҳаммад Порсо қаламига мансуб “Фасл ал-хитоб би вусули аҳбоб” қисқача номи “Фасл ал-хитоб” асари ўша даврда таълиф этилган. Ёзилган даврдан бошлаб илм аҳли ўртасида кенг тарқалгани тасаввуфга оид қимматли манба эканига далолат қилади.

Абдурахмон Жомийнинг “Нафоҳот ал-унс”, “Силсилат аз-заҳаб”, Алишер Навоийнинг “Насойим ал-муҳаббат” асарлари нафақат ўз даврида балки кейинги йилларда ҳам тасаввуф тарихи, шайхлар ҳаётини ёритувчи муҳим манбалар ҳисобланади. Уларда тарихий воқеалар билан бирга тасаввуф мавзулари ҳам кенг ёритилган.

ХУЛОСА.

Айтиш мумкинки, темурийлар даври илм-фани, ижтимоий ҳаётида тасаввуфга оид ёзма манбалар муҳим аҳамият касб этган. Дастлаб мавжуд адабиётлар мукамал ўрганилган. Натижада етук мутасаввуф олимлар етишиб чиққанлар. Улар ҳам ўз навбатида тасаввуф соҳасига оид бебаҳо ёзма мерос қолдирганлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996. – Б. 103.
2. Кутибоев З.А. Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор ва унинг Мовароуннаҳр XV аср ижтимоий-сиёсий, маънавий ҳаётида тутган ўрни: Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Андижон, 1998. – Б. 257.

3. Каттаев К. Хожа Ахрор ва Мирзо Улуғбек муаммолари талқини. Самарқанд, 2004. – Б. 21-22.
4. Бу асар ҳақида www.maarefislam.com.
5. Ҳожи Халифа. Кашф аз-зунун ан асоми ал-кутуб ва-л-фунун. – Дор ас-саодат, 1310/1892-1893. Ж.П. – Б. 317.
6. Кашф аз-зунун. Ж.І. – Б. 185.
7. Собрание восточных рукописей. Академии наук Узбекской ССР. – Тошкент: АН УзССР. Т. IX. – С. 435, №№ 6642-6661.